

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15665543>

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BYUDJETI DAROMADLARI VA SOLIQ TUSHUMLARINING 2022–2025-YILLARDAGI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: SOLIQ SIYOSATI VA MA’MURIYATCHILIKDAGI ISLOHOTLAR SAMARADORLIGI TAHLILI

Kuldasheva Zulxumor Kochkarvayevna

O‘zbekiston Respublikasi

Bank-moliya akademiyasi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada 2022–2025-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti daromadlari va soliq tushumlarining shakllanishi va o‘shish tendensiyalari tahlil qilingan. Soliq siyosatini isloh qilish, soliq ma‘muriyatchiligini takomillashtirish, soliq yukini bosqichma-bosqich kamaytirish, hisobotlarni soddalashtirish kabi chora-tadbirlarning ijobiy natijalari yoritilgan. Bevosita va bilvosita soliqlar, xususan, QQS va jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i tushumlarining o‘shish sur‘atlari, yashirin iqtisodiyot ulushining qisqarishi, raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirish tizimlarining soliq ma‘muriyatchiligidagi ahamiyati batafsil ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, davlat byudjeti daromadlari va xarajatlari muvozanati, fiskal barqarorlikni ta‘minlash va “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasidagi uzoq muddatli iqtisodiy maqsadlar bilan bog‘liq jihatlar tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: Davlat byudjeti, soliq siyosati, soliq ma‘muriyatchiligi, soliq tushumlari, QQS, daromad solig‘i, fiskal barqarorlik, raqamli texnologiyalar, yashirin iqtisodiyot, “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi.

DEVELOPMENT TRENDS OF STATE BUDGET REVENUES AND TAX COLLECTIONS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN FOR 2022–2025: ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF REFORMS IN TAX POLICY AND ADMINISTRATION

Annotation: *This article analyzes the formation and growth trends of the state budget revenues and tax collections in the Republic of Uzbekistan during the period 2022–2025. It highlights the positive outcomes of measures such as tax policy reforms, improvements in tax administration, gradual reduction of the tax burden, and simplification of reporting procedures. The dynamics of direct and indirect taxes—particularly value-added tax (VAT) and personal income tax—are examined in detail, along with the reduction of the shadow economy’s share and the growing importance of digital technologies and automation systems in tax administration. The study also addresses the balance of state budget revenues and expenditures, the assurance of fiscal stability, and the relationship of these factors to the long-term economic objectives outlined in the "Uzbekistan – 2030" strategy.*

Keywords: *State budget, tax policy, tax administration, tax revenues, VAT, income tax, fiscal stability, digital technologies, shadow economy, "Uzbekistan – 2030" strategy.*

O‘zbekistonda soliq siyosatini isloh qilish, soliq ma‘muriyatchiligini takomillashtirish, soliq yukini bosqichma-bosqich kamaytirish, tizimni soddalashtirish va hisobotlarni keskin qisqartirish bo‘yicha keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasining amaliyotga tatbiq etilishi natijasida mehnatga haq to‘lash jamg‘armasiga tushadigan soliq yuki kamaytirildi, aylanmadan olinadigan soliqlar maqbullashtirildi, davlat maqsadli jamg‘armalariga ajratmalar bekor qilindi, shuningdek, yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i stavkasi pasaytirilib, butun soliq tizimi qayta ko‘rib chiqildi.

"O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida uzoq muddatli va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun tashqi va ichki sharoitlarga moslashuvchan fiskal siyosat yuritilishi belgilangan. Strategiyaning o'rta va uzoq muddatli asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

- iqtisodiy o'sishni ta'minlab, O'zbekistonni o'rtacha daromadli davlatlar qatoriga kiritish, yalpi ichki mahsulot (YAIM) hajmini 160 milliard AQSh dollariga, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni esa 4 ming dollarga yetkazish;

- byudjet daromadlarini mustahkamlash va xarajatlarning samaradorligini oshirish orqali konsolidatsiyalashgan byudjet taqchilligini YAIMga nisbatan 3 foizdan oshirmaslik, makroiqtisodiy barqarorlikni va byudjet intizomini ta'minlash;

- davlat qarzini oqilona boshqarish orqali uning YAIMga nisbatan darajasini 50 foizdan oshirmaslik;

- yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish;

- bosqichma-bosqich natijaga yo'naltirilgan byudjet tizimiga o'tish;

- soliq va bojxona qonunchiligini, shuningdek, subsidiyalar va imtiyozlarni Jahon savdo tashkiloti (JST) talablariga moslashtirish;

- ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoya tizimlarini xalqaro mezonlar hamda aholining ehtiyojlariga mos ravishda takomillashtirish orqali Davlat byudjeti xarajatlarining ijtimoiy yo'nalishini saqlab qolish.

Strategiyani ishlab chiqishda jahon iqtisodiyotining o'rta muddatli rivojlanish prognozlari ham inobatga olingan. Shu bilan birga, 2024-yil uchun Davlat byudjeti daromadlari qayta ko'rib chiqilib, ilgari prognoz qilingan ko'rsatkichdan 4 trillion so'mga ko'proq bo'lishi kutilmoqda – ya'ni, umumiy daromadlar hajmi 274,7 trillion so'mga yetadi.

Biroq, jahon iqtisodiyotining kutilgan darajada o'smasligi, import hajmining kamayishi va ayrim soha korxonalarining moliyaviy ahvoli yomonlashuvi tufayli byudjet daromadlari prognozdan kam bo'lish xavfi hanuz saqlanib qolmoqda.

**Davlat budjeti daromadlari o'tgan yillar uchun ijrosi hamda keyingi yillar
uchun prognozi¹, trln so'm**

1-jadval

Soliq turlari	2022	2023	2024	2025
Davlat budjeti daromadlari, jami	201,9	231,7	274,7	325,1
Bevosita soliqlar	64,4	73,1	87,3	103,5
Foyda solig'i	37,7	40,8	46,0	51,4
Aylanmadan olinadigan soliq	2,5	2,4	2,9	3,6
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i	24,3	29,9	38,5	48,5
Bilvosita soliqlar	71,4	83,3	101,6	127,8
QQS	52,2	57,9	70,1	89,1
Aksiz solig'i	13,5	15,8	19,4	24,6
Bojxona boji	5,7	9,6	12,1	14,2
Resurs soliqlari	23,9	28,1	34,9	38,8
Mol-mulk solig'i	4,0	5,1	7,3	8,3
Yer solig'i	5,3	6,9	7,9	9,2
Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq	13,9	15,3	16,7	18,6
Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq	0,7	0,8	1,1	1,4
Boshqa daromadlar	42,1	47,2	50,9	55,0

¹ <https://api.mf.uz/media/filestore/Fiskal%20strategiya%202025-2027.pdf>

Davlat byudjeti daromadlarining umumiy o'sishi. 2022-yilda 201,9 trln so'm bo'lgan daromadlar, 2025-yilga kelib 325,1 trln so'mga yetadi. Bu **3 yilda 61% o'sish** demak bo'lib, fiskal barqarorlik va soliq tushumlarining izchil o'sishini ko'rsatadi.

Bevosita soliqlarning o'sishi. Bevosita soliqlar 2022-yilda 64,4 trln so'm bo'lgan bo'lsa, 2025-yilga kelib 103,5 trln so'mga yetadi. Ayniqsa **jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i** 2 baravarga yaqin oshgan. Bu bandlikning oshganligi, ish haqlarining rasmiy sektorga ko'chganligi va soliq bazasining kengayganidan dalolat beradi.

Bilvosita soliqlarning mustahkam pozitsiyasi. QQS (qo'shilgan qiymat solig'i) davlat daromadlarining eng katta qismini tashkil etadi va 2025-yilga kelib 89,1 trln so'mga yetadi (2022-yilga nisbatan +70,6%). **Aksiz solig'i va bojxona boji** ham izchil o'sishda: 2025-yilda mos ravishda 24,6 va 14,2 trln so'm.

Resurs soliqlari va boshqa daromadlar. Resurs soliqlari 3 yilda 23,9 trln so'mdan 38,8 trln so'mga o'smoqda, bu tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligining ortganini ko'rsatadi. **Boshqa daromadlar** ham barqaror o'smoqda — bu davlat mulkidan tushumlar, jarimalar, davlat xizmatlari haqlari hisobiga bo'ladi.

Soliq ma'murchiligining ijobiy tomonlari¹

2-jadval

1.	Raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirish	<input type="checkbox"/> Elektron soliq hisoboti tizimi, onlayn nazorat-kassa mashinalari, raqamli faktura almashuvi kabi tizimlar soliq to'lovchilar faoliyatini rasmiylashtirishga undadi. <input type="checkbox"/> Shuningdek, real vaqt rejimida nazorat qilish imkoniyati oshdi.
2.	Yashirin iqtisodiyotning qisqarishi	2022–2025-yillar oralig'ida ayniqsa daromad solig'i va QQS tushumlarining keskin o'sishi rasmiylashtirilmagan aylanmalar qisqarayotganidan dalolat beradi.

¹ Muallif ishlanmasi

3.	Soliq yuki adolatli taqsimlanmoqda	Progressiv soliq tizimi joriy qilinishi natijasida yuqori daromadli qatlamlardan ko‘proq soliq olinmoqda, bu esa ijtimoiy adolat prinsiplariga mos keladi.
4.	Soliq bazasining kengayishi	<input type="checkbox"/> Yangi korxonalar ro‘yxatdan o‘tmoqda, yakka tartibdagi tadbirkorlar, ijara shartnomalari rasmiylashtirilmoqda. <input type="checkbox"/> Iqtisodiyotning ko‘proq sektorlari soliq tizimiga jalb etilmoqda.
5.	Tahliliy monitoring va soliq xatarlari tahlili	Soliq xatarlari asosida tekshiruvlar o‘tkazilmoqda, bu esa soliq organlarining samaradorligini oshiradi va halol tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlaydi.

Xulosa qilib shuni ta’kidlash joizki, 2022–2025-yillar oralig‘ida Davlat byudjeti daromadlari va soliqlar tushumlarining barqaror o‘sib borishi fiskal siyosatning izchil yuritilayotganidan, soliq ma’urchiligidagi islohotlarning samarali bo‘lganidan dalolat beradi. Bevosita va bilvosita soliqlarning muvozanatli o‘shishi, ayniqsa QQS va daromad solig‘i bo‘yicha yuqori tushumlar:

- iqtisodiyotning rasmiylashuvi,
- raqamli texnologiyalar asosida soliq nazoratining kuchayishi,
- shaffoflikning oshishi,
- byudjet intizomi va barqarorligining ta’minlanayotganini ko‘rsatadi.

Bu esa O‘zbekistonning “2030” strategiyasida belgilangan uzoq muddatli iqtisodiy maqsadlarga erishishda muhim asos bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2024-y
2. O‘zbekiston Respublikasining “Soliq kodeksi” (yangi tahriri), [www. Lex.uz](http://www.lex.uz).
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 10-iyuldagi "Soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ- 4389-sonli Qarori.
4. *Ногина О.А. Налоговый контроль: вопросы теории.* Санкт-Петербург: Издательство "Питер", 2002. Author. Ногина, Оксана Аркадьевна.
5. Farole, T. (2011). "Special Economic Zones in Africa: Comparing Performance and Learning from Global Experiences". World Bank.
6. Zeng, D. Z. (2015). "Global Experiences with Special Economic Zones: Focus on China and Africa". World Bank.
7. www.soliq.uz (Soliq qo'mitasining rasmiy sayti);
8. www.lex.uz (O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi);
9. www.norma.uz (Normativ-huquqiy hujjatlar elektron bazasi);